

[white paper]

Diamond Open Access

[awaiting peer review]

Produtividade no setor público: desafios e soluções

Colaboração Gestão Aberta¹

17 de Maio de 2022

Resumo

Neste white paper, apresentamos algumas diretrizes para estimular a produtividade no setor público, mais especificamente na educação superior, por meio da automação das tecnologias digitais.

palavras-chave: gestão, setor público, automação, produtividade, tecnologias

A versão mais atualizada deste artigo está disponível em

<https://osf.io/9rfky/download>

<https://zenodo.org/record/6557322>

Introdução

1. A palavra produtividade é *apartidária*.
2. automação das tecnologias digitais := unificação de plataformas + programação (python, por exemplo) + sistemas híbridos (semiautomáticos) + ferramentas office (google workspace, ...) + ...
3. White paper é um documento *sucinto, objetivo e prático* [1, 2], podendo ser escrito em itens; seu propósito é facilitar a comunicação das principais ideias envolvidas, sobretudo, em atividades de gestão.

¹Todos os autores com suas afiliações aparecem no final deste artigo.

Definição

4. produtividade no setor público := *automatizar* tarefas (por meio das tecnologias digitais) + *produzir* mais (gastando menos energia) + *cuidar* do bem-estar e da saúde mental
5. APC := Automatizar + Produzir + Cuidar

Saúde Mental

6. A ideia é discutirmos a boa aplicação do conceito de produtividade na gestão do setor público, produzindo mais, com menos esforço e energia, sobrando, assim, mais tempo para cuidarmos de nossa saúde mental.

Conjectura

7. *Dominar a arte da produtividade promove uma cultura saudável de bem-estar para todos.*

Processos de gestão

8. Os **processos de gestão**, no **ensino superior público**, incluem:
 - (a) matrícula dos estudantes nas disciplinas;
 - (b) gestão das disciplinas pelos professores;
 - (c) emissão de declarações comprobatórias de servidores e alunos;
 - (d) reunião, envio e análise da progressão dos servidores;
 - (e) entre muitos outros.

Automação e integração de tecnologias híbridas

9. Sistemas manuais são realizados por seres humanos, em série, um a um.
10. Sistemas automatizados são realizados, em paralelo, por robôs.
11. Sistemas híbridos (semiautomáticos) são realizados por meio de uma combinação de sistemas manuais e automatizados.
12. O maior desafio é **integrar** os **processos** (8) em uma única *plataforma digital*.

Tecnologias híbridas

13. As tecnologias digitais existentes podem ser integradas de forma inteligente, minimizando a necessidade de programação para o estritamente essencial.
14. Por exemplo, não é necessário criar (programar) uma plataforma de repositório de arquivos, se a instituição possuir o google drive.

Considerações Finais

15. Propomos o uso inteligente e otimizado das tecnologias digitais para aprimorar os processos de gestão na universidade pública, preservando a saúde mental dos servidores.

Ciência Aberta

O **arquivo latex** para este artigo, juntamente com outros *arquivos suplementares*, estão disponíveis em [3,4]. Seja coautor(a) deste artigo, envie sua contribuição para mplobo@uft.edu.br.

Consentimento

O autor concorda com [5].

Como citar este artigo?

<https://doi.org/10.31219/osf.io/9rfky>

<https://zenodo.org/record/6557322>

Licença

CC-By Attribution 4.0 International [6]

Referências

- [1] Wikipedia. White Paper.
https://en.wikipedia.org/wiki/White_paper
- [2] Lobo, Matheus P. “Microarticles.” *OSF Preprints*, 28 Oct. 2019.
<https://doi.org/10.31219/osf.io/ejrct>
- [3] Lobo, Matheus P. “Open Journal of Mathematics and Physics (OJMP).” *OSF*, 21 Apr. 2020.
<https://doi.org/10.17605/osf.io/6hzyp>
- [4] <https://zenodo.org/record/6557322>
- [5] Lobo, Matheus P. “Simple Guidelines for Authors: Open Journal of Mathematics and Physics.” *OSF Preprints*, 15 Nov. 2019.
<https://doi.org/10.31219/osf.io/fk836>
- [6] CC. Creative Commons. *Attribution 4.0 International* (CC BY 4.0)
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Colaboração Gestão Aberta

Matheus Pereira Lobo¹ (autor principal, mplobo@uft.edu.br)
<https://orcid.org/0000-0003-4554-1372>

¹Universidade Federal do Norte do Tocantins (Brasil)